

DOI: 10.5281/zenodo.10870760

A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL O PERFIL DO PROFESSOR PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA

Cirlene Benvindo de Souza¹

RESUMO: O presente TCC discute a necessidade de se proporem aos sistemas de ensino, uma atenção voltada à formação do profissional de educação especial. Para que os mesmos possam evidenciar a idéia de construção de conhecimento crítico e reflexivo, sendo que não é possível compreender a educação especial como uma prática autônoma ou neutra.

Pois, ainda é difícil encontrar professores que afirmem estar preparados para receber em classe um aluno com necessidades especiais, porque, a inclusão é um processo cheio de imprevistos, sem fórmulas prontas e que exige aperfeiçoamento constante. Com isso, os professores estão percebendo que as diferenças não só devem ser aceitas, mas também acolhidas como subsídio para montar ou (completar) o cenário escolar.

Para tanto, faz-se um breve resumo sobre a educação especial e a educação inclusiva, e enfatiza o papel da escola diante do atendimento da adversidade, e assim focaliza – se, sobre a formação do profissional da educação especial.

Pois, mas que criar condições para pessoas com necessidades educacionais especiais, a inclusão é um desafio que implica mudar a escola como um todo, no projeto pedagógico, na postura dos alunos, e principalmente dos professores.

Portanto, esse TCC traz como proposta de trabalho, o perfil do professor para atuar na educação especial e inclusiva. Objetivando medidas que contribuam para a melhoria do sistema de ensino, para que a escola se torne aberta às diferenças e competentes para trabalhar com todos os educandos, sem distinção de raça, classe, ou características pessoais.

Palavras-chave: Educação; Inclusão; Respeito; Diversidade; Conhecimento.

¹Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Pós-Graduação em Gestão Escolar – Fael, como requisito parcial para obtenção do Grau de Especialista.

DOI: [10.5281/zenodo.10870760](https://doi.org/10.5281/zenodo.10870760)

INTRODUÇÃO

Não basta só falar de inclusão, exigir mudanças nos espaços educacionais, pois a inclusão como se percebe, surpreendeu as escolas. Isso é visível, e o ensino fundamental foi o mais atingido. É interessante fazer uma análise desse contexto escolar para se entender a realidade e enxergar as dificuldades vivenciadas nesse espaço quando se trata de alunos com necessidades especiais.

As questões de mudança sobre inclusão escolar não se esgotam aqui, ainda há muito a analisar e cabe a nós educadores começarmos as nossas reflexões sobre os modelos de inclusão nos espaços educacionais, lembrando que a escola é um espaço social em que circulam diversos conhecimentos e que nela possam-se formar gerações, livres de pensamentos sem preconceitos e sem barreiras.

O desafio da inclusão está na transformação da escola para todos, tanto os alunos, pais, professores, gestores e governantes, devem estar envolvidos nessa transformação. A transformação necessita percorrer vários caminhos, na definição dos objetivos curriculares, nos planos escolares, no Projeto Político Pedagógico, na escolha das atividades diárias que serão desenvolvidas, no processo de avaliação, na formação dos professores, nas adaptações do currículo e forma interdisciplinar de trabalhar as disciplinas.

Todas essas ações devem se concretizar, não só registradas no papel. Dessa maneira a inclusão acontecerá verdadeiramente. Muitas vezes no dia-a-dia da escola tudo está registrado no papel, mas a rotina é totalmente diferente desse planejamento.

Com isso queremos mostrar que, embora o sistema escolar expresse finalidades educativas de acordo com ideais e valores, que estabeleça princípios e diretrizes de orientação do trabalho escolar com base num plano pedagógico – didático, que represente o consenso do corpo docente em relação à filosofia da educação e à prática escolar. Ainda há muito a se fazer para atingir uma educação que consiste em garantir a todas as crianças, nenhuma discriminação de classe social, cor, religião ou sexo, e uma sólida preparação cultural e científica, por meio do ensino das matérias. Pois todas as crianças têm direito ao desenvolvimento de suas capacidades físicas e mentais como condição necessária ao exercício da cidadania e da diversidade. Com isso, implica que as escolas não só se empenhem em

DOI: 10.5281/zenodo.10870760

receber todas as crianças que as procurem, como também assegurem a continuidade dos estudos. Para isso todo esforço será pouco no sentido de oferecer ensino de qualidade, capaz de evitar os preconceitos. Pois, todas as crianças são capazes de aprender e de desenvolver suas capacidades mentais e intelectuais.

Com isso, pretende-se, que os resultados desta pesquisa possam subsidiar medidas em uma perspectiva inclusiva, com a finalidade de nortear e organizar futuros ajustes necessários, que permitirão alcançar os objetivos estabelecidos no contexto escolar, relembrando que será construída uma reflexão crítica sobre a formação de professores para educação especial, com base para atender o processo da diversidade humana.

Por esta razão este TCC nos leva a pensar na formação desse educador para atuar em uma nova concepção de educação – a educação especial, que visa à igualdade de oportunidades e a qualidade nos serviços ofertados a todos os aprendizes. Tendo em vista também o perfil desse educador, pois o mesmo ocupa um lugar importante no desenvolvimento integral da personalidade, por proporcionar formação de caráter ao desenvolvimento de sentimento e coletividade.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 Abordagem sobre Educação Especial e Educação Inclusiva

Os movimentos em busca de um mundo mais justo, em que todos tenham acesso a educação, moradia, alimentação e saúde não são recentes. Desde a existência dos primeiros séculos do mundo acontecem lutas em busca de uma sociedade em que todos tenham direitos iguais. Direito à igualdade, direito à diversidade.

E a trajetória histórica da educação inclusiva é dada por meio dessas mudanças mundiais. As atenções às pessoas com necessidades educacionais especiais foram se modificando de maneira significativa no decorrer da história na sociedade. Pois a sociedade, ao pensar a educação inclusiva somente em relação à criança com necessidades especiais, engana-se ao achar que todas as outras já fizessem parte efetivamente do processo pedagógico.

DOI: 10.5281/zenodo.10870760

Educar na diversidade exige uma adequação diversificada e flexível, para atender às necessidades, as capacidades e diferenças individuais de todos os alunos.

Um ambiente baseado em relações de aceitação, respeito e valorização das diferenças entre professores e alunos, são condições necessárias para se atingir o objetivo da educação inclusiva, que é atender para a diversidade. Sendo possível perceber dentro das escolas uma grande preocupação por parte dos professores, coordenadores e gestores em relação ao atendimento das reais necessidades dos aprendizes que circulam os espaços educacionais.

Os termos inclusão e educação inclusiva, nunca foram tão discutidos como vem acontecendo atualmente por vários profissionais de diversas áreas com o objetivo de garantir uma sociedade cada vez mais inclusiva.

A fundamentação desta sociedade inclusiva está pautada em uma filosofia que reconhece e valoriza a diversidade. E é por meio deste princípio, que se apresenta a necessidade de se garantir o acesso e a participação de todos, a todas as oportunidades, independente das peculiaridades de cada pessoa e/ou grupo social.

Analisar a inclusão dos indivíduos em perspectiva da diversidade na rede regular de ensino brasileiro nos direciona a refletir primeiramente sobre a formação do educador e as práticas pedagógicas contemporâneas.

A essa abordagem concentra-se sobre o papel da educação especial vigente, que afirma uma abordagem de atendimento educacional que se pautar pelo pedagógico como forma de se tomar as características relacionadas à deficiência como representativas do aluno como um todo.

O Parecer CNE/CEB 17/2001, afirma o conceito de necessidades educacionais especiais como “nova abordagem”, capaz de superar o trabalho pedagógico tradicional da educação especial por trabalhar na perspectiva da inclusão. Nesse sentido, estaria havendo uma adequação de ações da educação especial, onde amplia seu foco para aqueles alunos que até então não seriam capazes de acompanhar suas atividades e conteúdos escolares. Na Declaração de Salamanca (1994) diz que, as escolas inclusivas devem atender a todos:

“O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em que todos os alunos devam aprender juntos, sempre que possível independente das dificuldades e das diferenças que apresentam. As escolas inclusivas devem reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, adaptando aos vários estilos e ritmos de

DOI: 10.5281/zenodo.10870760

aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para todos, através de currículos adequados, de uma boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação com respectivas comunidades. É preciso, portanto, um conjunto de apoios de serviços para satisfazer o conjunto de necessidades especiais dentro da escola”. (ttp//www.portal.mec.gov.br/seesp/salamanca. Acesso em: 13 mar.2009a.).

Cabe então a escola criar estratégias para incluir esses alunos com necessidades especiais no ensino regular, reconhecendo as necessidades individuais de cada um. É importante que a mesma junto aos seus profissionais aceite as novas estratégias de ensino.

O sucesso escolar não é só um mérito dos alunos, mas também dos professores, que de uma maneira ou de outra criaram metodologias e estratégias de ensino para as crianças com necessidades especiais. Mas em alguns casos para que esses professores consigam atingir os seus objetivos é necessário que se tenha um serviço de apoio especializado funcionando. Em parágrafos da LDB nº 9394/96 no artigo 58 diz que entende-se:

“Por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. Logo a lei determina que a Educação Especial deve ser oferecida na rede regular de ensino, gerando uma modificação nos estabelecimento de ensino e no sistema educacional.” (LDB nº. 9394/96, p.33)

A educação inclusiva se caracteriza como processo de incluir os portadores de necessidades especiais na rede regular de ensino, em todos os seus graus.

De acordo com os argumentos de que todos os alunos podem apresentar necessidades educacionais especiais ao longo de seus processos de aprendizagem, o Parecer CNE/CEB 17/2001 destaca três grupos, a saber:

- 1. Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: 1.1 aqueles não vinculados a uma causa orgânica específicos; 1.2. aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências;
- 2. Dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, particularmente alunos que apresentam surdez, cegueira, surdo-cegueira ou distúrbios acentuados de linguagem, para os quais devem ser adotadas formas diferenciadas de ensino e adaptações de acesso ao currículo, com utilização de linguagens e códigos aplicáveis, assegurando-se os recursos humanos e materiais necessários: 2.1 em face das condições

DOI: 10.5281/zenodo.10870760

específicas associadas à surdez é importante que os sistemas de ensino se organizem de forma que haja escolas em condições de oferecer aos alunos surdos o ensino em língua brasileira e em língua portuguesa e, aos surdo-cegos, o ensino em língua de sinais digital, tadoma e outras técnicas, bem como escolas com propostas de ensino e aprendizagem diferentes, facultando-se a esses alunos e a suas famílias a opção pela abordagem pedagógica que julgarem adequada;

2.2. em face das condições específicas associadas à cegueira e à visão subnormal, os sistemas de ensino devem prover aos alunos cegos o material didático, inclusive provas, e o livro didático em Braile e, aos alunos com subnormal (baixa visão), os auxílios ópticos necessários, bem como material didático, livro didático e provas em caracteres ampliados.

- 3. Altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que o leve a dominar rapidamente os conceitos, os procedimentos e as atitudes e que, por terem condições de aprofundar e enriquecer esses conteúdos deve receber desafios suplementares em classe comum, em sala de recursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino, inclusive para concluir, em menor tempo, a série ou etapa escolar (BRASIL, 2001b, p.19).

Pode-se perceber que ocorreu uma inserção nessa categoria de todo aqueles identificados na escola como alunos com “necessidades especiais” mesmo que não apresentem um diagnóstico que se baseie em causa orgânica. Ressalto aqui a expressão *necessidades especiais* todos aqueles que não acompanham o trabalho pedagógico encaminhamento na escola regular de ensino.

Para cada criança é necessário que se desenvolva uma prática educacional mais específica no sentido de ampliar as suas capacidades. Para cada deficiência é enfatizado um tipo de cuidado no trabalho educativo. As crianças com deficiências receptivas ou sensoriais que é o caso dos deficientes auditivos e visuais devem ser educadas com mais atenção, para que não haja alteração na sua aprendizagem, é importante distinguir nesta deficiência até que ponto ela irá interferir na aprendizagem ou não. Já a portadora de deficiência integrativa ou intelectual, que é o caso da deficiência mental, que é uma lesão cerebral e pode ser dividida em mínima, ligeira ou severa; a dificuldade de aprendizagem são problemas que irão levar essas crianças a terem um desajuste na aprendizagem. A deficiência expressiva é aquela que se limitam a área motora e verbal, enquanto a área motora afeta as praxias globais e finas, na

DOI: 10.5281/zenodo.10870760

área verbal há uma falta de conduta motora quanto ao aparelho fonador, esta multideficiência resulta da paralisia e descoordenação dos centros motores cerebrais, causando assim problemas de comportamento e aprendizagem.

a. Escola: um desafio para o atendimento da diversidade

Um dos modelos de atendimento da diversidade, o aluno é atendido como um todo. Tendo como pressuposto as características e necessidades de cada indivíduo. Cabendo à escola, prever essas situações e trabalhar de acordo com a realidade do seu alunado para que sua aprendizagem seja significativa.

Almejar uma escola melhor para todos, implica mudanças. Essas adaptações têm sido tema de muitas discussões. Esse assunto tem gerado angústias e até sofrimentos. O contexto escolar demonstra boa vontade em receber crianças com necessidades educacionais especiais, mas se depara com dificuldades em organizar sua estrutura física de forma diferenciada.

O reconhecimento da necessidade de adaptações não é recente. Durante muitos anos, as escolas já desenvolviam algum tipo de atendimento diferenciado para atender aos alunos com necessidades especiais. Com o tempo, as reformas do ensino foram entendendo essas modificações como importantes e responsáveis pela promoção da aprendizagem.

Qualquer modificação que necessite ser feita, por menor que seja, é considerada uma adaptação importante. Assim, podem existir vários níveis de amplitude para favorecer as necessidades educacionais especiais dos alunos. Contudo, o mais importante a destacar é que não se trata de elaborar apenas programas curriculares, mas sim a adequar à estrutura física do ambiente escolar.

Acreditar que somente o professor está despreparado seria muito simplista. Muitas escolas necessitam urgentemente rever essas concepções e buscar procedimentos que venham tratar da estruturação da escola. Pois ela será a base para a organização das adaptações adequadas, no sentido de propor ao aluno com necessidades educacionais especiais o atendimento da diversidade como um todo.

NA RESOLUÇÃO Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001. No seu artigo 12. Os sistemas de ensino, nos termos da Lei 10.098/2000 e da Lei 10.172/2001, diz que, as escolas:

DOI: 10.5281/zenodo.10870760

“Devem assegurar a acessibilidade aos alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas urbanísticas, na edificação – incluindo instalações, equipamentos e mobiliário – e nos transportes escolares, bem como de barreiras nas comunicações, provendo as escolas dos recursos humanos e materiais necessários”.

§ 1º Para atender aos padrões mínimos estabelecidos com respeito à acessibilidade, deve ser realizada a adaptação das escolas existentes e condicionada a autorização de construção e funcionamento de novas escolas ao preenchimento dos requisitos de infra – estrutura definidos.

À medida que a escola possibilita inovações e permite que o aluno com necessidades educacionais especiais seja adaptado em suas competências, toma como ponto de análise os seus próprios avanços, propiciando espaços de seu saber, relacionado com sua limitação, e o aprender acontece espontaneamente, de forma segura naquilo que consegue fazer e respeitando a individualidade de cada um.

Cabe, então, a escola mobilizar-se no sentido de adaptar-se às necessidades educacionais do sujeito, de forma que deve contemplar a equiparação de oportunidades no âmbito da estrutura física escolar. Partindo desse objetivo, temos clareza da necessidade em oportunizar aspectos necessários para obtermos o sucesso no processo educacional.

Portanto, a escola com o objetivo de favorecer o desenvolvimento da pessoa portadora de necessidades educativas especiais – precisa delinear uma conduta filosófica que corresponda ao desenvolvimento pleno do indivíduo. Nesse sentido, valoriza a pessoa com necessidades educativas especiais enquanto um ser humano dotado de sentimentos, de desejos e de perspectivas. Considerando que a pessoa com deficiência física ou qualquer pessoa com limitação, para se locomover precisa de recursos e espaços específicos que garantam a eliminação de barreiras.

Atender a pessoa com limitação – na sua recepção ou na sua expressão, é um desafio do sistema educacional brasileiro. Razão pela qual, para possibilitar à acessibilidade eficaz, os diferentes aspectos de necessidades especiais, está favorecendo de forma direta o educando, por viabilizar a liberdade de inserção por meio de atendimentos, os quais buscam a promoção da autonomia da pessoa com necessidades especiais. Em decorrência disso, à obrigatoriedade de diferentes atendimentos e à expectativa de qualidade de vida das pessoas com necessidades especiais associam-se em atendimentos específicos com intuito de oferecerem mais, no que se refere à escolaridade.

DOI: 10.5281/zenodo.10870760

Enquanto profissionais de educação, devemos tomar consciência de que a educação é um direito de todos independentes das condições físicas, intelectuais, emocionais, ou sociais.

Daí o papel da escola está em fornecer o conjunto de experiências educativas necessárias à reflexão abstrata sobre essa realidade, sendo um espaço para experimentar conhecimentos, integrá-los a esquemas assimilativos e existentes e utilizá-los em situações teóricas e práticas, enfatizando – se a aprendizagem ativa, apoiada em materiais concretos, e a interação de trabalhos em grupos.

Para que essa escola consiga encontrar o ponto de equilíbrio para se beneficiar com as vantagens de incluir é necessário ser flexível e assim construir adaptações adequadas, ela precisa estar atenta a alguns aspectos que podem ser muito significativos. São pontos que, se forem desprezados, impedirão que a instituição educacional obtenha sucesso nas suas tentativas de atender com qualidade à diversidade.

Pois, adotar uma escola inclusiva consiste em entender para si e para os outros os direitos democráticos e igualitários da inclusão. Isso deve ser experimentado por todos e para todos (corpo docente e discente), como um ambiente que favorece a inclusão como qualidade de vida. Para que isso se construa de forma gradativa e se mantenha como forte e eficiente, é necessário que todos os profissionais sejam responsáveis pelo incentivo e encaminhamento do processo de aprendizagem. Nós que somos profissionais da educação devemos ser fortes e firmes, assumindo com responsabilidade as dificuldades surgidas no dia – a – dia, pois somos responsáveis em garantir o cumprimento dos objetivos da escola inclusiva.

Também é de fundamental importância reconhecer as relações afetivas que se estabelecem no contexto escolar como fundamentais para organizar a escola de forma mais cooperativa e menos competitiva, valorizando a amizade e o respeito às diferenças. O ambiente precisa ser acolhedor, primeiro na relação entre os professores para que isso reflita na relação entre os alunos. O professor necessita estar bem consigo mesmo para estabelecer uma relação saudável com os alunos.

Entender teoricamente as concepções que embasam as adaptações pode parecer simples, mas sair do papel para a ação exige muito mais do que boa vontade, requer, com

DOI: 10.5281/zenodo.10870760

certeza, persistência, ousadia, criatividade e fundamentalmente uma visão crítica sobre a diversidade.

A escola deve praticar o antiautoritarismo, valorizando o aluno e as suas características individuais. A partir disso vem à educação especial, que é vista como um processo de correlação entre indivíduo, escola e sociedade. Assegurando a todas as crianças o máximo de desenvolvimentos de suas potencialidades, tendo em vista o ensino democrático e a adequação metodológica às características sócio-culturais e individuais dos alunos com suas possibilidades reais de aproveitamento escolar.

Será que os professores estão sendo apoiados, para que de fato possam trabalhar na perspectiva da educação inclusiva com alunos com necessidades especiais de aprendizagem sem prejudicar o desenvolvimento dos mesmos? Até que ponto o atraso e a lentidão na aprendizagem podem gerar uma insatisfação, um fracasso e até mesmo uma evasão de alunos da escola. Dar-se aí o papel das escolas e dos professores, de levar os alunos a aprender a viver socialmente, pois a escola é um espaço de transformação social, seja ela para crianças portadoras de necessidades especiais ou não.

Segundo Ceccon (1993, p.82),

... “A escola está dentro da sociedade, quando mexemos na escola, estamos mexendo na sociedade.” Acredita-se que, a partir da escola inclusiva haverá uma maior aceitação das crianças com necessidades especiais pela sociedade, não se pode mais ignorar a urgência de universalização da cidadania, que, por sua vez, requer uma nova ética e, por conseguinte, uma escola de educação e cidadania para todos. (www.ceccon, 1993, p.82. Acesso em: 04 de jan.2010a.).

1.3 O perfil do professor de Educação Especial e Educação Inclusiva

Segundo Paulo Freire (2004, p. 21). “Não há docência sem discência”. Por isso, a preocupação com a formação dos educadores que ao longo da vida hão de se colocar perante outros seres humanos no dizer de Freire não como, “transmissores de conhecimentos, mas

DOI: 10.5281/zenodo.10870760

como aqueles que irão criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. (FREIRE, 2004, p. 21).

Desta forma o educador desde o início de sua formação deve se colocar como “sujeito da produção do saber” e não apenas como ouvintes do conhecimento histórico.

Nessa perspectiva Freiriana segue o mestre:

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém (...) Ensinar inexiste sem prender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. (FREIRE, 2004, p. 23-24).

Conforme o raciocínio Freiriano foi nesta perspectiva socialmente histórica que homens e mulheres começaram estudar métodos e maneiras de ensinar e como ensinar, já que era possível e se é que é possível.

Entretanto, diz Freire (2004, p. 24), “aprender precedeu ensinar”. Assim na visão do mestre: “Quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender tanto mais se constrói e desenvolve o que venho chamando curiosidade epistemológica, sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal do objeto”. (FREIRE, 2004, p. 25).

Mas, como acontece o ato de aprender na prática? É inerente a ação de ensinar como diz o nosso educador, todavia, para aprender enquanto se ensina se deve querer desejar, almejar. Do contrário, não será realizado nem uma coisa e nem outra.

É dever do educador respeitar, considerar e seguir o plano de ensino estabelecido pelo corpo docente do seu município, estado ou instituição onde trabalha. Esse tem grande importância quando considerado que não se trata de algo feito por uma só pessoa, ao priorizar as principais diretrizes, servindo como uma espécie de roteiro, aonde vem nortear todo o trabalho docente durante o ano letivo.

Uma vez valorizado o plano de ensino, o docente consciente do seu trabalho, deve priorizar métodos de avaliações que considere o aluno como principal sujeito responsável pela sua formação, co-responsável pela sua produção e desenvolvimento intelectual.

Consciente de sua responsabilidade social e humana o sujeito que se prepara para a tarefa de educador, desde o início deve ter bem clara o desafio que lhe espera. É por isso que em toda a sua formação deve ter em vista, o seu público futuro.

DOI: 10.5281/zenodo.10870760

Não fugir dos desafios diários enquanto educador, é uma boa formação e preparação para o amanhã. Por outro lado quem deseja ensinar no mínimo deve gostar de ensinar, ainda que, não se trata de um grande intelectual.

Outro fator importante e que deve ser considerado é a motivação que deve acompanhar o futuro educador. Visto que, este mais do que ninguém deverá está sempre carregado de esperanças para não se desanimar frente à árdua missão que lhe espera. Ou seja, a motivação pessoal é necessária.

Desde o princípio da formação o docente que se prepara para ser educador deve prezar pelo seu modelo adequado de educação e ensino, tendo em vista a democracia, prioridade absoluta em qualquer instância, e mais do que em qualquer outro curso deve fazer parte do currículo o respeito às diferenças, já que, essa se aprende justamente pelas práticas diárias. Não dar para pensar em diversidade sem pensar na dialética, no conflito de idéias, e na troca de conhecimentos por meio das discussões e dos pensamentos.

É fundamental ainda que o docente esteja aberto para as mudanças que ocorrem historicamente no plano educacional, considerando que o docente não é dono absoluto do conhecimento adquirido, e por isso, deve saber que esse conhecimento sempre estará sujeito a possíveis alterações.

Assim, não limitamos a produção intelectual de nossos alunos apenas à sala de aula, visto que, este possui uma cultura, vivem em sociedade, tem uma família, participa de grupos sociais, a maioria de uma religião e em tudo isso, o discente está em constante aprendizado, em constante formação. E segundo o modelo de educação Freiriana, tudo isso deve ser considerado pelo educador que avalia também o seu potencial como sujeito histórico, social e cultural.

O trabalho do professor deve estar voltado para a formação da qualidade humana, modos de agir em relação ao trabalho, ao estudo, à natureza, em concordância com princípios éticos. Ajudando os alunos a desenvolver qualidades de caráter como honradez, a dignidade, o respeito aos outros, a lealdade, a disciplina, a verdade, a urbanidade e cortesia. E desenvolver com eles a consciência de coletividade e o sentimento de solidariedade humana, ou seja, de que ser membro da sociedade significa participar e agir em função do bem-estar coletivo, solidarizar-se com as lutas travadas pelos trabalhadores, vencer todas as formas de egoísmo e

DOI: 10.5281/zenodo.10870760

individualismo. Para que os alunos fortaleçam essas convicções, o professor precisa saber colocar-lhes perspectivas de um futuro melhor para todos, cuja conquista depende da atuação conjunta nas várias esferas da vida social, inclusive no âmbito escolar.

O professor planeja, dirige e controla o processo de ensino, tendo em vista estimular e suscitar a atividade própria dos alunos para a aprendizagem. Para compreender corretamente a dinâmica desse processo é necessário analisar as necessidades educacionais separadamente de cada aluno.

1.4 A formação do professor de Educação Especial: a base de todo processo

A formação dos professores torna-se necessária diante do novo cenário de educação especial. Percebe-se que um dos maiores dilemas da educação especial, ainda é a formação dos educadores. Esse educador tem se deparado com as mais variadas situações em sala de aula, onde descobre que muitos alunos possuem diferentes necessidades educacionais.

A Resolução nº 2, de 11 de setembro de 2001 institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, de conformidade com o disposto no Art. 9º, § 1º, alínea 'c', da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, no Art.18. Esta resolução ressalta que cabe aos sistemas de ensino estabelecer normas para o funcionamento de suas escolas, a fim de que essas tenham as suficientes condições para elaborar seu projeto pedagógico e possam contar com *professores capacitados e especializados*, conforme previsto no Artigo 59 da LDBEN e com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para *a Formação de Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em nível médio*, na modalidade Normal, e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para *a Formação de Professores da Educação Básica*, em nível superior, curso de licenciatura de graduação plena.

§ 1º São considerados *professores capacitados* para atuar em classes comuns com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais aqueles que comprovem que, em sua formação, de nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos sobre educação especial adequados ao desenvolvimento de competências e valores [...]

Evidencia ainda nesse documento que é competência do professor:

DOI: 10.5281/zenodo.10870760

II – flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo adequado às necessidades especiais de aprendizagem;

III – avaliar continuamente a eficiência do processo educativo para o atendimento de necessidades educacionais especiais;

IV – atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação especial.

§ 2º São considerados *professores especializados em educação especial* aqueles que desenvolveram competências para identificar as necessidades educacionais especiais para definir, implementar, liderar e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, adaptação curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas, adequados ao atendimentos das mesmas, bem como trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe comum nas práticas que são necessárias para promover a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais.

§ 3º Os professores especializados em educação especial deverão comprovar:

I – formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de suas áreas, preferencialmente de modo concomitante e associado à licenciatura para educação infantil ou para os anos iniciais do ensino fundamental;

II – complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da educação especial, posterior à licenciatura nas áreas de conhecimento, para atuação nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio;

§ 4º Aos professores que já estão exercendo o magistério devem ser oferecidas oportunidades de formação continuada, inclusive em nível de especialização, pelas instâncias educacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Somente com a concretização das ações dessa política afirmativa é que o profissional da educação estará realmente habilitado para educar na diversidade.

Segundo PERRENOUD (2000, p.36):

A formação do professor implica uma ação pedagógica dinâmica que envolve decisões que dependem de sua bagagem de saberes, agilidades nos esquemas de ação, aliados a sua concepção e a forma de olhar o mundo. A formação do

DOI: 10.5281/zenodo.10870760

profissional/do educador, deve reconhecer e contemplar as exigências do cotidiano. (PERRENOUD, 2000, p.36):

Os professores recebem em sua sala alunos diferentes e vão relacionar-se com eles a partir de suas experiências de vida, de sua formação profissional e de sua prática pedagógica. Ele é o eixo principal. Ele tem em suas mãos a possibilidade de ações, ele não pode tudo, mas pode muito. O professor sabe muito, mais do que imagina. Possui potencial invejável para organizar estratégias de ação e modificá-las em segundos, diante de seus alunos.

E o processo de formação desse professor é um direito que deve se estruturar a fim de possibilitar o desenvolvimento pessoal e profissional. Havendo necessidades de aquisições continuadas de saberes, que venham favorecer respostas às necessidades reais impostas pela ação educativa.

A formação desses professores pelo sistema educacional, no que se refere ao atendimento de pessoas com necessidades especiais, configura-se imprescindível, para que, com essa fundamentação, esses profissionais da educação atinjam as realidades existentes nas diferentes instituições escolares. Portanto, deve considerar a formação continuada como obrigatória, e o sistema de ensino estará garantindo a construção de diferentes saberes que são necessários para a atuação no atendimento de pessoas com necessidades especiais. Consideramos que a atualização dos profissionais seja uma necessidade social, pois o conhecimento transforma-se constantemente, bem como as relações culturais, logo a formação continuada auxilia na elaboração da proposta pedagógica da instituição, priorizando as necessidades da comunidade escolar atendida.

Tal formação deve acontecer de forma contínua, priorizando o desejo profissional em desenvolver um trabalho com os alunos, sabendo de suas limitações no processo de aprendizagem e considerando as questões sociais e emocionais que impedem a ele de dar uma resposta em curto prazo. Outro aspecto fundamental é a busca de informações que irão subsidiar a prática pedagógica, acreditando que enquanto profissional da educação, temos a capacidade de ensinar e que os alunos têm potencialidades para aprender.

O apoio e o incentivo à formação continuada são fundamentais, pois será o alicerce na escola e na efetivação de práticas metodológicas adequadas para atender à

DOI: 10.5281/zenodo.10870760

diversidade de aprendizagem do alunado. O professor se sentirá mais estimulado a buscar aperfeiçoamento se houver reconhecimento por parte do contexto para isso.

Os cursos de formação de professores devem examinar como as diferenças e desigualdades se manifestam nas várias áreas da sociedade. De acordo com esses fatores, os cursos que queiram motivar os professores para a adoção da prática da docência devem: proporcionar-lhes experiências que os ajudem a compreender o papel central das culturas e a criticar as estruturas sociais injustas; o professor precisa saber os objetivos propostos pelo sistema educacional, verificando em que medida atendem as exigências de democratização; deve também, saber compatibilizar os conteúdos com as necessidades, as expectativas, bem como torná-la acessíveis face às condições de aprendizagem dos alunos.

Quanto mais o professor se perceber como agente de uma prática profissional inserida no contexto mais amplo da prática social, mais capaz ele terá correspondência entre o que ensina e sua relevância social, frente às exigências de transformação da sociedade presente e diante das tarefas que cabe ao aluno desempenhar no ambiente social e cultural.

Os professores que não tomam partido de forma consciente e crítica ante as contradições sociais acabam repassando para a prática profissional valores, concepções sobre a sociedade e sobre a criança contrários aos interesses da sociedade.

Os objetivos educacionais são, pois, uma exigência indispensável para o trabalho docente, requerendo um posicionamento ativo do professor em sua explicitação, seja no planejamento escolar, seja no desenvolvimento das aulas.

O futuro professor de educação especial pode assustar-se com tantas cobranças da escola, da sociedade e pode estar se perguntando: como dará conta de realizá-los, ou se realmente eles são necessários para o seu trabalho cotidiano em sala de aula. Na verdade, não devemos ter dúvidas de que o trabalho docente é uma atividade que envolve convicções e opções sobre o destino da sociedade, e isso tem a ver diretamente com o nosso relacionamento com os alunos. Em outras palavras, isso significa que, conscientemente ou não, sempre trabalhamos com base no favorecimento do alunado.

Por todas essas razões, é de fundamental importância que o professor estude e forme convicções próprias sobre as finalidades sociais e pedagógicas do seu trabalho; a fim de auxiliar os futuros ajustes de educação especial, formando alunos observadores, ativos e

DOI: [10.5281/zenodo.10870760](https://doi.org/10.5281/zenodo.10870760)

criativos frente aos desafios da realidade. Essa capacidade crítica e criativa se desenvolve pelo estudo e pelo desenvolvimento de métodos de raciocínio, de investigação e de reflexão. Por meio deles, o professor, os alunos vão ampliando o entendimento das contradições e conflitos existentes na sociedade. Uma atitude crítica não significa, no entanto, a apreciação desfavorável de tudo, como se ser, “crítico” consistisse somente em apontar defeitos nas coisas, mas, uma atitude criativa é a habilidade de submeter os fatos, as coisas, os objetos de estudo a uma investigação minuciosa e reflexiva, associando a eles os fatos sociais que dizem respeito à vida cotidiana, e aos problemas do trabalho.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo do princípio que a educação especial e educação inclusiva precisa de um suporte teórico e prático para que possa desenvolver-se e atender à necessidade educacional de forma consciente. Neste estudo, apresentamos aspectos do sistema de ensino no que se refere ao atendimento educacional, em que são desenvolvidas hoje, na sociedade, no âmbito da construção de diferentes conhecimentos que nascem da realidade do sistema educacional.

Percebemos, também, que ainda necessitamos de uma infinidade de ajustes, e uma delas, é a formação básica do professor, que está hoje em escolas regulares acolhendo os alunos em inclusão (com necessidades educativas especiais) não o preparou para isso.

Certamente há um reconhecimento da necessidade de cursos de formação e especialização que atendam às necessidades práticas. Isso implica professores universitários, mestres e doutores que não só dominem a situação teoricamente, mas também, e principalmente, que sejam capazes de se preparar para a prática da educação inclusiva.

Consideramos que o papel da educação especial e educação inclusiva, é atender, de forma igualitária e qualitativa, o processo de ensino e de aprendizagem, inserindo, em seu processo, todos que buscam esse recurso (como forma de transformar sua realidade).

Ao considerarmos que há necessidade de sensibilizar, de conscientizar e de viabilizar o processo inclusivo de forma fundamentada, precisamos ter clareza, que há urgência na área que favoreçam o conhecimento das necessidades do professor. O que na verdade, a formação do professor em muitas situações não acompanha as exigências de sua

DOI: 10.5281/zenodo.10870760

prática. De nada adianta cursos e capacitações que não venham atender às reais necessidades do professor.

Assim, constatamos que o processo inclusivo vem sempre unido à diversidade, logo se faz necessário um sistema educativo diferenciado e que responda de forma concreta aos seus objetivos, para todos, priorizando a cada um, independente de suas limitações ou possibilidades. Relembrando que o professor deve ser o principal revigorador desse comportamento, pois demonstra pensamentos e ações cooperativas a serviço da inclusão. É ele também de fundamental importância na superação de barreiras imprevisíveis. Pois pode fazê-las através até de suas palavras, as ações adequadas que reforçam o apoio escolar.

Em análise, o problema do ensino-aprendizagem de alunos com ou sem necessidades especiais é muito mais um problema histórico do que deste ou daquele professor ao daquela escola. Envolve desde os pais a um sistema político que não valoriza a cultura do conhecimento como algo necessário para a formação de indivíduos maduros e autênticos.

Neste sentido, pensar que os nossos educandos são seres incapazes de aprender é no mínimo um pensamento terrorista e que deve ser eliminado do nosso meio. Cada menino e menina que deparamos em nosso dia-a-dia são em última instância sujeitos abertos ao infinito. Por essa razão são competentes quando lhes são oferecidas condições para voar.

Após esta discussão constatou-se que, embora as políticas educacionais seja um universo muito complexo, cada ano se tem tentado melhorar a educação especial no Brasil. Só é possível perceber isso a partir do empenho de muitos profissionais competentes e também pelos esforços de muitos intelectuais engajados na educação. Cabe, portanto, a cada cidadão ou cidadã dar a sua contribuição, sobretudo na hora de escolher os seus representantes legais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. **Parecer 17/2001, de 03 de julho de 2001. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.** Brasília: CNE, 2001b.

BRASIL. Resolução nº02 de 11 de setembro de 2001. **Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.** Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/resolucao2.pdf>. Acesso em 25 de set.de2009a.

DOI: 10.5281/zenodo.10870760

Ceccon, 1993, p.82. Disponível em: [www. Ceccon.com. br](http://www.Ceccon.com.br). Acesso em 04 de jan. 2010a.).

Declaração de Salamanca. Disponível em: <http://WWW.portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>>. Acesso em 13 de mar. 2009a.

FREIRE, Paulo. **A Pedagogia da Autonomia.** São Paulo: Paz e Terra, 2004.

LDB, **Lei. nº9394/96** (Do Ensino Infantil e Fundamental).

PERRENOUD, P. **Dez novas competências para ensinar.** Porto Alegre: Artes médicas, 2000.